

Exceptional Hermite Polynomials in the Extended Quantum Harmonic Oscillator

Polinomios Excepcionales de Hermite en el Oscilador Armónico Cuántico Extendido

Javier Antonio Almonte Espinal*

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), República Dominicana

JAAE0001@ce.pucmm.edu.do

ORCID: 0009-0007-2784-8924

Estarlin Javier Torres Santos

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), República Dominicana

jtorres36@uasd.edu.do

ORCID: 0009-0007-1187-2006

*Autor de correspondencia: Javier Antonio Almonte Espinal; JAAE0001@ce.pucmm.edu.do

Abstract

This article aims to study the mathematical properties of exceptional Hermite polynomials and analyze their application in quantum mechanics, particularly in the solution of the extended quantum harmonic oscillator. The study begins with an overview of classical Hermite polynomials, addressing their main properties, such as orthogonality, recurrence relations, and their role in solving the Schrödinger equation.

Subsequently, exceptional Hermite polynomials are introduced. These polynomials are characterized by the presence of missing degrees while preserving fundamental properties such as orthogonality and completeness. Their theoretical properties are developed, including their construction through Wronskians, their orthogonality with respect to modified weight functions, and their completeness in Hilbert spaces.

Finally, their application to quantum systems is examined, showing how these polynomials can be used to describe rational extensions of the quantum harmonic oscillator and generate new exactly solvable potentials. This work contributes to bridging the gap between the theoretical development of these polynomials and their application to concrete physical problems.

Keywords: Hermite polynomials, exceptional polynomials, quantum mechanics, harmonic oscillator, Schrödinger equation, orthogonality, Wronskian, exactly solvable potentials.

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo estudiar las propiedades matemáticas de los polinomios excepcionales de Hermite y analizar su aplicación en la mecánica cuántica, particularmente en la resolución del oscilador armónico cuántico extendido. Se parte del estudio de los polinomios clásicos de Hermite, abordando sus principales propiedades, tales como la ortogonalidad, las relaciones de recurrencia y su papel en la solución de la ecuación de Schrödinger.

Posteriormente, se introducen los polinomios excepcionales de Hermite, los cuales presentan la particularidad de poseer grados faltantes sin perder propiedades fundamentales como la ortogonalidad y la completitud. Se desarrollan sus propiedades teóricas, incluyendo su construcción mediante Wronskianos, su ortogonalidad respecto a funciones peso modificadas y su carácter completo en espacios de Hilbert.

Finalmente, se estudia su aplicación en sistemas cuánticos, demostrando cómo estos polinomios permiten describir extensiones racionales del oscilador armónico cuántico y generar nuevos potenciales exactamente resolubles. Este trabajo contribuye a reducir la brecha entre el desarrollo teórico de estos polinomios y su aplicación en problemas físicos concretos.

Palabras clave: Polinomios de Hermite, polinomios excepcionales, mecánica cuántica, oscilador armónico, ecuación de Schrödinger, ortogonalidad, Wronskiano, potenciales exactamente resolubles.

1 Introducción

Los polinomios de Hermite constituyen una de las familias clásicas de polinomios ortogonales con amplias aplicaciones tanto en matemáticas como en física. En el ámbito de la física cuántica desempeñan un papel fundamental al describir los estados propios del oscilador armónico cuántico. Esta familia de polinomios recibe su nombre en honor al matemático francés Charles Hermite, quien realizó importantes contribuciones a su estudio.

En las últimas décadas ha emergido un nuevo campo de investigación dentro de los polinomios ortogonales: los polinomios ortogonales excepcionales los cuales son una familia de polinomios ortogonales que extienden a los polinomios ortogonales clásicos permitiendo grados ausentes, pero conservando propiedades fundamentales como la ortogonalidad respecto a una función de peso modificada y la completitud, lo que los hace útiles en la mecánica cuántica [5].

Los polinomios ortogonales excepcionales se introdujeron en 2009 como una extensión de los polinomios ortogonales clásicos. Su rasgo característico es que la secuencia de polinomios tiene un número finito de huecos en su secuencia de grados, lo que significa que no hay ningún polinomio para un número finito de grados [1].

Estos polinomios se pueden construir mediante la aplicación de una transformación de Darboux-

Crum puesto que permite generar, a partir de los polinomios de Hermite clásicos, nuevas familias ortogonales con grados ausentes pero que conservan propiedades esenciales como la ortogonalidad y la completitud [3].

2 Polinomios clásicos de Hermite

2.1 Ecuación Diferencial de Hermite

Los polinomios de Hermite aparecen como soluciones de la ecuación diferencial

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 2x\frac{dy}{dx} + 2ky = 0 \quad (1)$$

Para la solución de la ecuación de Hermite (1) se propone una solución en serie de potencias alrededor de $x = 0$

$$y(x) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^m, \quad c_0 \neq 0.$$

De donde se obtiene la relación de recurrencia de la Ecuación de Hermite (1)

$$c_{m+2} = -\frac{2(k-m)}{(m+2)(m+1)}c_m \quad \forall m \in \mathbb{N}/m \geq 0 \quad (2)$$

Despejando C_m de (2) y haciendo $n = k$,

$$C_m = -\frac{(m+2)(m+1)}{2(n-m)}C_{m+2} \quad (3)$$

A partir de la relación de recurrencia (3) de los coeficientes C_m , se obtienen sucesivamente

$$C_{n-2}, \quad C_{n-4}, \quad C_{n-6}, \dots$$

Al observar el patrón, se deduce la expresión general

$$C_{n-2m} = \frac{(-1)^m n!}{m!(n-2m)!} 2^{n-2m}.$$

Sustituyendo estos coeficientes en la serie de potencias se obtiene la representación explícita de los polinomios de Hermite

$$H_n(x) = \sum_{m=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^m n!}{m!(n-2m)!} (2x)^{n-2m}. \quad (4)$$

Esta expresión (4) permite calcular directamente los polinomios de Hermite

Primeros 5 polinomios clásico de Hermite

$$H_0(x) = 1$$

$$H_1(x) = 2x$$

$$H_2(x) = 4x^2 - 2$$

$$H_3(x) = 8x^3 - 12x$$

$$H_4(x) = 16x^4 - 48x^2 + 12$$

$$H_5(x) = 32x^5 + 160x^3 + 120x$$

Figura 1: Representación gráfica polinomios clásicos de Hermite

2.2 Ortogonalidad de los polinomios clásico de Hermite

Definición 2.1. El conjunto de funciones $\{\psi_k(t) : k = 0, 1, 2, \dots\}$, cada una de ellas continuas por partes, en un intervalo infinito o finito $[a, b]$ se dice ortogonal en $[a, b]$ con respecto a una función no negativa $w(t)$, llamada función de peso, si

$$\langle \psi_k, \psi_m \rangle = \int_a^b w(t) \psi_k(t) \psi_m(t) dt = 0, \quad \forall k \neq m \quad (5)$$

Los polinomios de Hermite forman una familia de funciones ortogonales respecto al peso e^{-x^2} en el

intervalo $(-\infty, \infty)$. Esto significa que el producto de dos polinomios distintos tiene integral nula

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} H_k(x) H_m(x) dx = 0, \quad k \neq m.$$

La demostración se basa en las ecuaciones diferenciales satisfechas por $H_k(x)$ y $H_m(x)$. Al combinar ambas ecuaciones y realizar una integración por partes, se obtiene una expresión que involucra el factor $(k - m)$ multiplicando la integral anterior.

Como $k \neq m$, dicho factor es diferente de cero, por lo que necesariamente la integral debe anularse. De esta manera se establece la ortogonalidad de los polinomios de Hermite.

Ejemplo 2.1. Tomemos dos polinomios distintos:

$$H_0(x) = 1, \quad H_1(x) = 2x.$$

Queremos verificar

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} H_0(x) H_1(x) dx = 0.$$

Sustituyendo

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} (1)(2x) dx = 2 \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-x^2} dx.$$

Como $x e^{-x^2}$ es una función impar, entonces:

$$2 \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-x^2} dx = 0.$$

Por tanto,

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} H_0(x) H_1(x) dx = 0$$

Esto confirma la ortogonalidad para $k = 0$ y $m = 1$.

3 Polinomios excepcionales de Hermite

La definición de los polinomios excepcionales de Hermite comienza con la elección de una partición

$$\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_l)$$

para un entero positivo específico $m \in \mathbb{N}$, la cual consiste en una secuencia no decreciente [2]

$$0 \leq \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_l. \tag{6}$$

La secuencia (6) es una partición de un único entero positivo m si

$$m = \sum_{k=1}^l \lambda_k. \quad (7)$$

Una secuencia de tipo (6) determina una secuencia estrictamente creciente llamada secuencia de brecha [4], de la forma

$$0 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_l, \quad (8)$$

donde

$$k_i = \lambda_i + i - 1. \quad (9)$$

Definición 3.1 Una partición de longitud l se denomina una doble partición si l es par y $\lambda_{2i-1} = \lambda_{2i}$ para todo i . A partir de una partición arbitraria λ , definimos una doble partición de longitud $2l$ duplicando cada término de la partición (6)

$$\lambda^2 = (\lambda_1, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_2, \dots, \lambda_l, \lambda_l) \quad (10)$$

Definición 3.2 Una partición de Adler es o bien una doble partición o una doble partición precedida por una secuencia de ceros de longitud arbitraria. Para cada partición λ , consideramos los Wronskianos

$$H_\lambda = \text{Wr}(H_{k_1}, \dots, H_{k_l}), \quad (11)$$

$$H_{\lambda,n} = \text{Wr}(H_{k_1}, \dots, H_{k_l}, H_n), \quad n \notin \{k_1, \dots, k_l\}. \quad (12)$$

Definición 3.4 Para cualquier partición doble (10) de longitud $2l$, definimos la familia λ -Hermite de polinomios, denotada por $\{H_n^{(\lambda)}\}$, como la siguiente secuencia contable

$$H_n^{(\lambda)} = H_{\lambda^2, n}, \quad n \in \mathbb{N} \setminus \{k_1, k_1 + 1, \dots, k_l, k_l + 1\}. \quad (13)$$

Definición 3.5 Sea $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots)$ una partición de longitud l . El entero positivo

$$2m := |\lambda^2| = \sum_{i=1}^l (\lambda_{2i-1} + \lambda_{2i}) = 2 \sum_{i=1}^l \lambda_{2i} \quad (14)$$

es llamado la codimensión de la familia λ -Hermite de polinomios.

Del Wronskiano (12) y de la Definición 2.4, obtenemos que [3]

$$\deg H_n^{(\lambda)}(x) = 2 \sum_{k=1}^l \lambda_k - 2l + n. \quad (15)$$

La Ecuación (15) indica que un polinomio de la familia X_{2m}^2 -Hermite tendrá grado n únicamente cuando se cumpla que $\lambda_1 > 0$ y que el número m coincida con la longitud de la partición λ . En otras

palabras, esto significa que la única forma posible de la partición con m componentes es aquella en la que todos los elementos son iguales a uno, es decir, $\lambda = (1, 1, \dots, 1)$.

Proposición 3.1 Para toda partición λ , tenemos

$$T_\lambda[H_{\lambda,n}] = 2(l - n)H_{\lambda,n}, \quad n \notin \{k_1, \dots, k_l\}$$

donde l es la longitud de la partición.

3.1 Polinomios de Hermite excepcionales en términos de polinomios de Hermite clásicos

Sea $l = 1$ y $\lambda^2 = (1, 1)$ es una partición doble reducida para la cual la secuencia estrictamente creciente asociada de longitud $2l$ es $\{k_1, k_2\}$ (la secuencia de huecos). De la relación (9), obtenemos [2]

$$\begin{aligned} k_1 &= \lambda_1 + 1 - 1 = 1, \\ k_2 &= \lambda_2 + 2 - 1 = 2. \end{aligned}$$

Consideramos la familia contable de polinomios que constituye la familia $X_2^{(1)}$ -Hermite [2]

$$\left\{ H_n^{(1)}(x) \mid n \in \mathbb{N} \setminus \{1, 2\} \right\}.$$

De la relación (15), vemos que el grado de un polinomio de esta familia se reduce a _____

$$\deg H_n^{(1)}(x) = n, \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{1, 2\}.$$

Para los Wronskianos definidos en (11) y (12) utilizamos los polinomios de Hermite clásicos $H_1(x)$ y $H_2(x)$ que deducimos de la expresión (4), entonces nos queda

$$H_{(1,1)}(x) = \text{Wr}(H_1, H_2)(x) = \begin{vmatrix} 2x & 4x^2 - 2 \\ 2 & 8x \end{vmatrix} = 16x^2 - 8x^2 + 4 = 8x^2 + 4$$

$$H_{(1,1)}(x) = \text{Wr}(H_1, H_2)(x) = 4(2x^2 + 1)$$

$$H_n^{(1)}(x) = H_{(1,1),n}(x) = \text{Wr}(H_1, H_2, H_n) = \begin{vmatrix} 2x & -2 + 4x^2 & H_n \\ 2 & 8x & H'_n \\ 0 & 8 & H''_n \end{vmatrix} \quad (16)$$

donde $n \notin \{1, 2\}$.

Teorema 3.1 Para la partición fija $\lambda = (1)$, los polinomios (16) satisfacen la relación

$$H_n^{(1)}(x) = 8(n-1)(n-2)\widehat{H}_n(x), \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{1, 2\}. \quad (17)$$

donde

$$\widehat{H}_n(x) = H_n(x) + 4nH_{n-2}(x) + 4n(n-3)H_{n-4}(x) \quad (18)$$

Demostración: Utilizamos la relación

$$H_n'(x) = 2nH_{n-1}(x)$$

Aplicamos la *definición 3*, encontramos

$$H_n^{(1)}(x) = H_{(1,1),n} = W_r(H_1, H_2, H_n) = \begin{vmatrix} 2x & 4x^2 - 2 & H_n \\ 2 & 8x & H_n' \\ 0 & 8 & H_n'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x & 4x^2 - 2 & H_n \\ 2 & 8x & 2nH_{n-1} \\ 0 & 8 & 4n(n-1)H_{n-2} \end{vmatrix}.$$

$$H_n^{(1)} = 16 \left(H_n - 2nxH_{n-1} + 2n(n-1)x^2H_{n-2} + n(n-1)H_{n-2} \right). \quad (2.48)$$

Se aplican sucesivamente las relaciones de recurrencia clásicas de Hermite para eliminar los términos

$$xH_{n-1}$$

$$xH_{n-3}$$

$$x^2H_{n-2}$$

Después de varias sustituciones algebraicas, todos los términos quedan expresados únicamente en función de

$$H_n, \quad H_{n-2}, \quad H_{n-4}.$$

Se factoriza la expresión obtenida y aparece el factor común

$$8(n-1)(n-2),$$

obteniéndose la relación deseada.

$$H_n^{(1)}(x) = 8(n-1)(n-2) (H_n(x) + 4nH_{n-2}(x) + 4n(n-3)H_{n-4}(x)).$$

Pero

$$\widehat{H}_n = H_n + 4nH_{n-2} + 4n(n-3)H_{n-4}$$

Entonces

$$H_n^{(1)}(x) = 8(n-1)(n-2)\widehat{H}_n(x)$$

Fórmula de Rodrigues para los Polinomios Excepcionales de Hermite

$$\hat{H}_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \left(\frac{d^n}{dx^n} + 4n \frac{d^{n-2}}{dx^{n-2}} + 4n(n-3) \frac{d^{n-4}}{dx^{n-4}} \right) e^{-x^2} \quad (19)$$

3.2 Ortogonalidad de los polinomios excepcionales de Hermite

Proposición 3.1 Los polinomios excepcionales de hermite $H_n^{(\lambda)}$ satisfacen la relación de ortogonalidad

$$\int_{-\infty}^{\infty} H_m^{(\lambda)}(x) H_n^{(\lambda)}(x) W_{\lambda^2}(x) dx = \delta_{m,n} 2^{n+2l} n! \sqrt{\pi} p_{\lambda^2}(n), \quad (20)$$

donde el peso de ortogonalidad esta dada por

$$W_{\lambda^2}(x) = \frac{e^{-x^2}}{(H_{\lambda^2}(x))^2} \quad (21)$$

Demostración: Para $\lambda = (1)$, el polinomio de la *proposición 2.1* asociado con la partición doble $\lambda^2 = (1, 1)$ se convierte en

$$p_{(1,1)}(n) = (n-1)(n-2) \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (22)$$

Sabemos que $H_{(1,1)}(x) = \text{Wr}(H_1, H_2)(x) = 4(2x^2 + 1)$, entonces si sustituimos el peso se convierte en

$$W_{(1,1)}(x) = \frac{e^{-x^2}}{(H_{(1,1)}(x))^2} = \frac{e^{-x^2}}{(4(2x^2 + 1))^2} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (23)$$

Entonces la ortogonalidad de los polinomios $H_n^{(1)}(x)$ con respecto al peso $W_{(1,1)}(x)$ es

$$\int_{-\infty}^{\infty} H_m^{(1)}(x) H_n^{(1)}(x) \frac{e^{-x^2}}{(4(1+2x^2))^2} dx = \delta_{m,n} \sqrt{\pi} 2^{n+2} n! (n-1)(n-2) \quad (24)$$

donde $m, n \in \mathbb{N} \setminus \{1, 2\}$.

Por el teorema 3.1

$$H_n^{(1)}(x) = 8(n-1)(n-2) \hat{H}_n(x) \quad (25)$$

Utilizamos (25) para $H_m^{(1)}(x)$ también, y sustituimos en el lado izquierdo de (24)

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left[8(m-1)(m-2) \hat{H}_m(x) \right] \left[8(n-1)(n-2) \hat{H}_n(x) \right] \frac{e^{-x^2}}{16(2x^2+1)^2} dx$$

Extraemos las constantes fuera de la integral y simplificamos

$$\frac{64}{16} (m-1)(m-2)(n-1)(n-2) \int_{-\infty}^{\infty} \hat{H}_m(x) \hat{H}_n(x) \frac{e^{-x^2}}{(2x^2+1)^2} dx \quad (26)$$

$$4(m-1)(m-2)(n-1)(n-2) \int_{-\infty}^{\infty} \hat{H}_m(x) \hat{H}_n(x) \frac{e^{-x^2}}{(2x^2+1)^2} dx \quad (27)$$

Despejamos la integral que define la relación de ortogonalidad para $\hat{H}_n(x)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \hat{H}_m(x) \hat{H}_n(x) \frac{e^{-x^2}}{(2x^2+1)^2} dx = \delta_{m,n} \frac{\sqrt{\pi} 2^{n+2} n! (n-1)(n-2)}{4(m-1)(m-2)(n-1)(n-2)}$$

Recordemos la definición de la delta de Kronecker

$$\delta_{m,n} = \begin{cases} 1 & \text{si } n = m \\ 0 & \text{si } n \neq m \end{cases}$$

Entonces debemos tener $n = m$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{H}_m(x) \hat{H}_n(x) \frac{e^{-x^2}}{(2x^2+1)^2} dx &= \delta_{m,n} \frac{\sqrt{\pi} 2^{n+2} n! (n-1)(n-2)}{4(n-1)(n-2)(n-1)(n-2)} \\ &= \delta_{m,n} \sqrt{\pi} n! \left(\frac{2^{n+2}}{2^2} \right) \left(\frac{(n-1)(n-2)}{(n-1)^2(n-2)^2} \right) \\ &= \delta_{m,n} \sqrt{\pi} n! (2^n) \left(\frac{1}{(n-1)(n-2)} \right) \end{aligned}$$

Entonces nos queda la relación de ortogonalidad para los $\mathbf{X}_2^{(1)}$ -Hermite

$$\int_{-\infty}^{\infty} \hat{H}_m(x) \hat{H}_n(x) \frac{e^{-x^2}}{(2x^2+1)^2} dx = \delta_{m,n} \frac{\sqrt{\pi} 2^n n!}{(n-1)(n-2)} \quad (28)$$

3.3 Completitud de los polinomios excepcionales de Hermite

Como se mencionó en la introducción, esta es una característica importante de los polinomios excepcionales de Hermite. Aunque no forman una secuencia de grados consecutivos presentando ‘huecos’ a diferencia de los polinomios de Hermite clásicos, su conjunto sigue siendo completo.

Demostraremos que la secuencia abarca una base completa del espacio de Hilbert correspondiente con la función de peso.

De acuerdo con [3] para demostrar la completitud de los polinomios de Hermite excepcionales necesitaremos lemas preliminares. Sea $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2} dx)$ el espacio de Hilbert de los polinomios de Hermite.

Proposición 3.2 Si λ es una partición de Adler, el subespacio polinomial \mathcal{U}_λ es denso en el espacio de Hilbert $L^2(\mathbb{R}, W_\lambda(x))$ [3].

Lema 3.1 El subespacio polinomial $(1+x^{2m})\mathcal{P}(x)$ es denso en \mathcal{H} para todo entero $m > 0$.

Dado un polinomio $q(x)$ y un $\epsilon > 0$ es suficiente encontrar un polinomio $p(x)$ tal que

$$\|q - (1 + x^{2m})p\|_{\mathcal{H}}^2 = \int_{\mathbb{R}} (q(x) - (1 + x^{2m})p(x))^2 e^{-x^2} dx \leq \epsilon. \quad (29)$$

Escribimos

$$q(x) = q_0 + xq_1(x^2) + x^2q_2(x^2)$$

donde q_0 es una constante y donde $q_1(y), q_2(y)$ son polinomios en $y = x^2$. Imponiendo la condición de que $p(0) = q(0)$ sea satisfecha, escribimos

$$p(x) = q_0 + xp_1(x^2) + x^2p_2(x^2)$$

donde $p_1(y), p_2(y)$ son polinomios. Entonces, por la ortogonalidad de funciones pares e impares en \mathcal{H} , la desigualdad (29) toma la forma

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}} (q_1(x^2) - (1 + x^{2m})p_1(x^2))^2 x^2 e^{-x^2} dx \\ & + \int_{\mathbb{R}} (q_2(x^2) - q_0 x^{-2m-1} - (1 + x^{2m})p_2(x^2))^2 x^4 e^{-x^2} dx \\ & = \int_0^{\infty} (q_1(y) - (1 + y^m)p_1(y))^2 y^{\frac{1}{2}} e^{-y} dy \\ & + \int_0^{\infty} (q_2(y) - q_0 y^{m-1} - (1 + y^m)p_2(y))^2 y^{\frac{3}{2}} e^{-y} dy \\ & \leq \epsilon, \end{aligned}$$

Demostración elaborada por [3]

Demostración: Definimos

$$\hat{f}(x) = \frac{1 + x^{2m}}{H_{\lambda}(x)^2} f(x)$$

Observamos que $\hat{f}(x) \in \mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(x)^2 e^{-x^2} dx &= \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{1 + x^{2m}}{H_{\lambda}(x)^2} f(x) \right)^2 e^{-x^2} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{1 + x^{2m}}{H_{\lambda}(x)} \frac{f(x)}{H_{\lambda}(x)} \right)^2 e^{-x^2} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{1 + x^{2m}}{H_{\lambda}(x)} \right)^2 \left(\frac{f(x)}{H_{\lambda}(x)} \right)^2 e^{-x^2} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{1 + x^{2m}}{H_{\lambda}(x)} \right)^2 \frac{f(x)^2}{H_{\lambda}(x)^2} e^{-x^2} dx \end{aligned}$$

Pero recordemos que el función peso esta dado por:

$$W_\lambda(x) = \frac{e^{-x^2}}{H_\lambda(x)^2}$$

Entonces nos queda:

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{f}(x)^2 e^{-x^2} dx = \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{1+x^{2m}}{H_\lambda(x)} \right)^2 f(x)^2 W_\lambda(x) dx$$

Definimos la constante de acotación A :

$$A = \sup \left\{ \frac{1+x^{2m}}{H_\lambda(x)} : x \in \mathbb{R} \right\} < \infty$$

Entonces:

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{f}(x)^2 e^{-x^2} dx \leq A^2 \int_{\mathbb{R}} f(x)^2 W_\lambda(x) dx < \infty$$

Sea $\epsilon > 0$ dado. Definimos la constante de acotación B

$$B = \sup \left\{ \frac{H_\lambda(x)}{1+x^{2m}} : x \in \mathbb{R} \right\} < \infty$$

Por el Lema 3.1, como $\hat{f} \in \mathcal{H}$, podemos encontrar un polinomio $p(x)$ tal que:

$$\int_{\mathbb{R}} \left(\hat{f}(x) - (1+x^{2m})p(x) \right)^2 e^{-x^2} dx \leq \frac{\epsilon}{B^2} \quad (30)$$

Consideramos la norma al cuadrado:

$$\begin{aligned} \|f - H_\lambda(x)^2 p(x)\|_{W_\lambda}^2 &= \int_{\mathbb{R}} (f(x) - H_\lambda(x)^2 p(x))^2 W_\lambda(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} (f(x) - H_\lambda(x)^2 p(x))^2 \frac{e^{-x^2}}{H_\lambda(x)^2} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{f(x) - H_\lambda(x)^2 p(x)}{H_\lambda(x)} \right)^2 e^{-x^2} dx \\ \|f - H_\lambda(x)^2 p(x)\|_{W_\lambda}^2 &= \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{f(x)}{H_\lambda(x)} - H_\lambda(x) p(x) \right)^2 e^{-x^2} dx \end{aligned} \quad (31)$$

Recordamos la definición de $\hat{f}(x)$

$$\hat{f}(x) = \frac{1+x^{2m}}{H_\lambda(x)^2} f(x)$$

Despejamos $\frac{f(x)}{H_\lambda(x)}$

$$\frac{f(x)}{H_\lambda(x)} = \frac{H_\lambda(x)}{1+x^{2m}} \hat{f}(x) \quad (32)$$

Sustituimos (33) en (32), obteniendo

$$\begin{aligned}\|f - H_\lambda(x)^2 p(x)\|_{W_\lambda}^2 &= \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{H_\lambda(x)}{1+x^{2m}} \hat{f}(x) - p(x) \right)^2 e^{-x^2} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\hat{f}(x) \frac{H_\lambda(x)}{1+x^{2m}} - p(x) \right)^2 e^{-x^2} dx\end{aligned}$$

Factorizamos por factor común $\frac{H_\lambda(x)}{1+x^{2m}}$

$$\begin{aligned}\|f - H_\lambda(x)^2 p(x)\|_{W_\lambda}^2 &= \int_{\mathbb{R}} \left[\left(\frac{H_\lambda(x)}{1+x^{2m}} \right) (\hat{f}(x) - (1+x^{2m})p(x)) \right]^2 e^{-x^2} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{H_\lambda(x)}{1+x^{2m}} \right)^2 (\hat{f}(x) - (1+x^{2m})p(x))^2 e^{-x^2} dx \\ &\leq B^2 \int_{\mathbb{R}} (\hat{f}(x) - (1+x^{2m})p(x))^2 e^{-x^2} dx\end{aligned}$$

Por el lema 3.1 (31)

$$\begin{aligned}\|f - H_\lambda(x)^2 p(x)\|_{W_\lambda} &\leq B^2 \left(\frac{\varepsilon}{B^2} \right) \\ \|f - H_\lambda(x)^2 p(x)\|_{W_\lambda} &\leq \varepsilon\end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto $\mathcal{U}_\lambda = \{H_\lambda(x)^2 p(x)\}$ es denso en $L^2(\mathbb{R}, W_\lambda)$.

3.4 Extensión racional del oscilador armónico

Definición 3.6. Una extensión racional del oscilador armónico es un potencial de la forma

$$U(x) = x^2 + \frac{a(x)}{b(x)} \quad (33)$$

donde $a(x), b(x)$ son polinomios reales tales que $\deg a < \deg b$. Si $b(x) \neq 0$ para todo x real, diremos que el potencial es regular.

Teorema 3.2. Si $U(x)$ es una extensión racional regular del oscilador armónico que es resoluble por polinomios, entonces $U(x)$ tiene la forma:

$$U(x) = x^2 - \partial_{xx} \log \text{Wr}[H_{k_1}, H_{k_1+1}, H_{k_2}, H_{k_2+1}, \dots, H_{k_\ell}, H_{k_\ell+1}], \quad (34)$$

donde Wr es el operador Wronskiano, $H_n(x)$ es el polinomio de Hermite de grado n y donde:

$$k_j + 1 < k_{j+1}, \quad j = 1, 2, \dots, \ell - 1. \quad (35)$$

De acuerdo con el teorema 3.2

$$V(x) = x^2 - \partial_{xx} \log \text{Wr}[H_1, H_2] \quad (36)$$

Figura 2: Pozo de potencial extendido vs potencial clásico

4 Resultados y discusión

4.1 Oscilador Armónico Cuántico Extendido

Considerando la partición de Adler $\lambda = (1, 1)$, se tiene el Wronskiano

$$W(H_1, H_2) = 4(2x^2 + 1).$$

Sustituyendo este resultado en la expresión general del potencial extendido,

$$V(x) = x^2 - \partial_{xx} \log(W(H_1, H_2)),$$

y utilizando que

$$\log(4(2x^2 + 1)) = \log 4 + \log(2x^2 + 1),$$

se obtiene finalmente

$$V(x) = x^2 + \frac{4(1 - 2x^2)}{(2x^2 + 1)^2} = x^2 - \frac{4(2x^2 - 1)}{(2x^2 + 1)^2} \quad (37)$$

Este potencial (38) corresponde a una extensión racional del oscilador armónico cuántico.

Sustituimos el potencial (38) en la Ecuación de Schrödinger Independiente del Tiempo

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \left(x^2 - \frac{(4-8x^2)}{(2x^2+1)^2} \right) \right) \psi(x) = E\psi(x)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \left(x^2 - \frac{(4-8x^2)}{(2x^2+1)^2} \right) \psi(x) = E\psi(x) \quad (38)$$

Al sustituir este potencial en la ecuación de Schrödinger Independiente del Tiempo, se obtiene un sistema exactamente resoluble. Las soluciones de dicho sistema pueden expresarse mediante los polinomios excepcionales de Hermite

$$\Psi_n(\alpha) = \frac{\hat{H}_n(\alpha)}{(1+2\alpha^2)} e^{-\frac{\alpha^2}{2}}, \quad n = 0, 3, 4, \dots \quad (39)$$

Donde

$$\hat{H}_n = H_n + 4nH_{n-2} + 4n(n-3)H_{n-4}$$

son los polinomios excepcionales de Hermite.

Para que representen estados físicos válidos deben satisfacer la condición de normalización

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi_n(x)|^2 dx = 1.$$

Utilizando la relación de ortogonalidad de los polinomios excepcionales de Hermite,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\hat{H}_n^2(x)}{(1+2x^2)^2} e^{-x^2} dx = \frac{2^n n! \sqrt{\pi}}{(n-1)(n-2)},$$

se obtiene la constante de normalización

$$N_n = \left[\frac{(n-1)(n-2)}{2^n n! \sqrt{\pi}} \right]^{1/2}.$$

Entonces

$$\Psi_n(\alpha) = \left[\frac{(n-1)(n-2)}{2^n n! \sqrt{\pi}} \right]^{1/2} \frac{\hat{H}_n(\alpha)}{(1+2\alpha^2)} e^{-\frac{\alpha^2}{2}}, \quad n = 0, 3, 4, \dots \quad (40)$$

El espectro de energía esta dado por:

$$E_n = \left(n - \frac{3}{2} \right) \hbar\omega \quad (41)$$

En resumen, las funciones propias correspondientes a los niveles de energía más bajos son:

$$\Psi_0(\alpha) = N_0 \frac{\hat{H}_0(\alpha)}{(1 + 2\alpha^2)} e^{-\frac{\alpha^2}{2}}, E_0 = -\frac{3}{2},$$

$$\Psi_3(\alpha) = N_3 \frac{\hat{H}_3(\alpha)}{(1 + 2\alpha^2)} e^{-\frac{\alpha^2}{2}}, E_3 = \frac{3}{2} = -\frac{3}{2} + 3,$$

$$\Psi_4(\alpha) = N_4 \frac{\hat{H}_4(\alpha)}{(1 + 2\alpha^2)} e^{-\frac{\alpha^2}{2}}, E_4 = \frac{5}{2} = -\frac{3}{2} + 4,$$

$$\Psi_5(\alpha) = N_5 \frac{\hat{H}_5(\alpha)}{(1 + 2\alpha^2)} e^{-\frac{\alpha^2}{2}}, E_5 = \frac{7}{2} = -\frac{3}{2} + 5.$$

Figura 3: Potencial racional extendido del oscilador armónico y su espectro de energía asociado

Figura 4: Funciones de onda del oscilador armónico cuántico asociadas a los polinomios excepcionales de Hermite

Figura 5: Comparación de funciones de onda del oscilador armónico clásico y su extensión racional

4.2 Ejemplos explícitos

Los primeros elementos de esta familia

Para $n = 0$, se considera el polinomio de Hermite

$$H_0(x) = 1,$$

junto con

$$H_1(x) = 2x, \quad H_2(x) = 4x^2 - 2.$$

Sus derivadas son:

$$H'_0(x) = 0, \quad H''_0(x) = 0,$$

$$H'_1(x) = 2, \quad H''_1(x) = 0,$$

$$H'_2(x) = 8x, \quad H''_2(x) = 8.$$

Por definición, el wronskiano viene dado por

$$y_0(x) = \text{Wr}(H_1, H_2, H_0) = \begin{vmatrix} H_1(x) & H_2(x) & H_0(x) \\ H'_1(x) & H'_2(x) & H'_0(x) \\ H''_1(x) & H''_2(x) & H''_0(x) \end{vmatrix}$$

Sustituyendo las expresiones correspondientes:

$$y_0(x) = \begin{vmatrix} 2x & 4x^2 - 2 & 1 \\ 2 & 8x & 0 \\ 0 & 8 & 0 \end{vmatrix}.$$

Se obtiene

$$y_0(x) = 16$$

Análogamente para los demás

$$y_3(x) = \text{Wr}(H_1, H_2, H_3) = 128x^3 + 192x,$$

$$y_4(x) = \text{Wr}(H_1, H_2, H_4) = 768x^4 + 768x^2 - 192,$$

$$y_5(x) = \text{Wr}(H_1, H_2, H_5) = 3072x^5 - 3840x.$$

Destacar que $n = 1$ no pertenece al conjunto de índices de la familia excepcional. De manera similar, también ocurre también para $n = 2$, debido que

$$y_1(x) = \text{Wr}(H_1, H_2, H_1) = 0$$

$$y_2(x) = \text{Wr}(H_1, H_2, H_2) = 0$$

Estos ejemplos muestran que, aunque los polinomios conservan estructura polinómica, difieren de los polinomios de Hermite clásicos y reflejan la modificación introducida por la construcción Wronskiana.

5 Conclusiones

En este artículo se mostró que los polinomios excepcionales de Hermite constituyen una extensión significativa de los polinomios clásicos, conservando propiedades fundamentales como la ortogonalidad y la completitud, aun cuando presentan grados faltantes en su secuencia.

$$\mathcal{U}_\lambda = \{H_\lambda(x)^2 p(x)\}$$

es denso en $L^2(\mathbb{R}, W_\lambda)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \hat{H}_m(x) \hat{H}_n(x) \frac{e^{-x^2}}{(2x^2 + 1)^2} dx = \delta_{m,n} \frac{\sqrt{\pi} 2^n n!}{(n-1)(n-2)}$$

Se logró demostrar que dichos polinomios pueden construirse a partir de los polinomios clásicos mediante el uso del Wronskiano.

$$y_0(x) = \text{Wr}(H_1, H_2, H_0) = \begin{vmatrix} H_1(x) & H_2(x) & H_0(x) \\ H_1'(x) & H_2'(x) & H_0'(x) \\ H_1''(x) & H_2''(x) & H_0''(x) \end{vmatrix}$$

En el contexto de la mecánica cuántica, se verificó que los polinomios excepcionales de Hermite permiten describir soluciones de la ecuación de Schrödinger asociadas a potenciales racionales extendidos del oscilador armónico cuántico. Esto evidencia su utilidad en la construcción de nuevos sistemas cuánticos exactamente resolubles.

$$V(x) = x^2 - \partial_{xx} \log \text{Wr}[H_1, H_2]$$

$$\Psi_n(\alpha) = \left[\frac{(n-1)(n-2)}{2^n n! \sqrt{\pi}} \right]^{1/2} \frac{\hat{H}_n(\alpha)}{(1+2\alpha^2)} e^{-\frac{\alpha^2}{2}}, \quad n = 0, 3, 4, \dots$$

Además, se comprobó que, a pesar de la ausencia de ciertos niveles en el espectro, la familia de soluciones sigue siendo completa en el espacio de Hilbert correspondiente, lo cual garantiza la validez física del modelo.

$$E_n = \left(n - \frac{3}{2} \right) \hbar \omega$$

Figura 6: Comparación del espectro energético clásico y excepcional

Referencias

- [1] Niels Bonneux. “Exceptional orthogonal polynomials and Wronskians”. En: (2020).
- [2] V Chalifour y AM Grundland. “Analytic aspects of exceptional Hermite polynomials and associated minimal surfaces”. En: *arXiv preprint arXiv:2004.09250* (2020).
- [3] David Gómez-Ullate, Yves Grandati y Robert Milson. “Rational extensions of the quantum harmonic oscillator and exceptional Hermite polynomials”. En: *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 47.1 (2013), pág. 015203.
- [4] David Gómez-Ullate, Niky Kamran y Robert Milson. “A conjecture on exceptional orthogonal polynomials”. En: *Foundations of Computational Mathematics* 13.4 (2013), págs. 615-666.
- [5] Juan Luis Sánchez Salas. *Polinomios ortogonales*. Trabajo Fin de Grado. Murcia, España, jun. de 2013.